

ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
«ХПИ»

46'2010

Харьков

ВЕСТНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА "ХПИ"

Сборник научных трудов

46'2010

*Тематический выпуск "Новые решения в
современных технологиях"*

Издание основано Национальным техническим университетом «ХПИ» в 2001 году

Госиздание

Свидетельство Госкомитета по информационной политике

Украины КВ №5256 от 02.07.2001 г

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель

Л.Л.Товажнянский, д-р техн.наук, проф.

Секретарь

К.А.Горбунов, канд.техн.наук, доц.

Координационный совет

А.П.Марченко, д-р техн.наук, проф.

Е.И.Сокол, д-р техн.наук, проф.

Е.Е.Александров, д-р техн.наук, проф.

Л.М.Бесов, д-р техн.наук, проф.

Б.Т.Бойко, д-р техн.наук, проф.

Ф.Ф.Гладкий, д-р техн.наук, проф.

М.Д.Годлевский, д-р техн.наук, проф.

А.И.Грабченко, д-р техн.наук, проф.

В.Г.Данько, д-р техн.наук, проф.

В.Д.Дмитриенко, д-р техн.наук, проф.

И.Ф.Домнин, д-р техн.наук, проф.

Ю.И.Зайцев, канд.техн.наук, проф.

В.В.Епифанов, канд.техн.наук, проф.

О.П.Качанов, д-р техн.наук, проф.

В.Б.Клепиков, д-р техн.наук, проф.

С.И.Кондрашов, д-р техн.наук, проф.

В.М.Кошельник, д-р техн.наук, проф.

В.И.Кравченко, д-р техн.наук, проф.

Г.В.Лисачук, д-р техн.наук, проф.

В.С.Лупиков, д-р техн.наук, проф.

О.К.Морачковский, д-р техн.наук, проф.

В.И.Николаенко, канд.ист.наук, проф.

П.Г.Перерва, д-р экон.наук, проф.

В.А.Пуляев, д-р техн.наук, проф.

М.И.Рыщенко, д-р техн.наук, проф.

В.Б.Самородов, д-р техн.наук, проф.

Г.М.Сучков, д-р техн.наук, проф.

Ю.В.Тимофеев, д-р техн.наук, проф.

Н.А.Ткачук, д-р техн.наук, проф.

В.И.Кравченко, д-р техн.наук, проф.

О.К.Морачковский, д-р техн.наук, проф.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ответственный редактор

Е.И.Сокол, д-р техн.наук, проф.

Ответственный секретарь

О.В.Савова, канд.техн.наук

Г.И.Львов, д-р техн.наук, проф.

А.С.Куценко, д-р техн.наук, проф.

И.В.Кононенко, д-р техн.наук, проф.

Л.Г.Раскин, д-р техн.наук, проф.

В.Я.Заруба, д-р техн.наук, проф.

В.Я.Терзиян, д-р техн.наук, проф.

М.Д.Узунян, д-р техн.наук, проф.

Л.Л.Брагина, д-р техн.наук, проф.

В.И.Шустиков, д-р техн.наук, проф.

В.И.Тошинский, д-р техн.наук, проф.

Р.Д.Сьгник, д-р техн.наук, проф.

В.Г.Данько, д-р техн.наук, проф.

В.Б.Клепиков, д-р техн.наук, проф.

Б.В.Клименко, д-р техн.наук, проф.

Г.Г.Жемеров, д-р техн.наук, проф.

В.Т.Долбня, д-р техн.наук, проф.

Н.Н.Александров, д-р техн.наук, проф.

П.Г.Перерва, д-р экон.наук, проф.

Н.И.Погорелов, канд.экон.наук, проф.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

61002, Харьков, ул. Фрунзе, 21 НТУ

«ХПИ», СМУС Тел. (057) 707-60-40

e-mail: kovtima@rambler.ru

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць
Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях.- Харків: НТУ „ХПІ”-
2010. - №46. - 312с.

В сборнике представлены теоретические и практические результаты научных исследований и разработок, которые выполнены преподавателями высшей школы аспирантами, научными сотрудниками, специалистами различных организаций предприятий

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, специалистов

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень та розробок, що виконані викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками, спеціалістами різних організацій та підприємств Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, спеціалістів

Друкується за рішенням Вченої ради НТУ „ХПІ”, Протокол №7 від 01.10.2010

Національний технічний університет „ХПІ” 2010

[Шевченко В.В., Занихайло Є.О. Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", тематичний випуск "Нові рішення в сучасних технологіях" (ISSN 2079-5459), №46. - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - С. 234-241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529929>]

Проведена оцінка впливу змінного потоку вітру на енергетичні параметри автономної енергетичної установки ВЕУ та її електричного генератора. Оцінено особливості роботи електричних генераторів для реальних даних, зроблені пропозиції щодо можливості зниження значення необхідної швидкості вітру для рентабельної роботи ВЕУ та рекомендації по використанню різних типів електричних генераторів на ВЕУ.

Ключові слова: вітроенергетичні установки; ВЕУ; електричні генератори; автономна система з АГ.

В репозиторії НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8157>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8157/1/vestnik_HPI_2010_46_Shevchenko_Porivnialnyi.pdf)

[Press/8157/1/vestnik_HPI_2010_46_Shevchenko_Porivnialnyi.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8157/1/vestnik_HPI_2010_46_Shevchenko_Porivnialnyi.pdf)

На сайті видавництва:

<http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/issue/view/2725>

<http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/46847>

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/2010/Новые_решения_в_современных_технологиях/234_241'.pdf

У архіві НТУ "ХПІ":

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Новые_решения_в_современных_технологиях/2010/46/234_241.pdf

УДК 621.65(085.5)

В.В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., УПА, м. Харків
Є.О. ЗАНИХАЙЛО, УПА, м. Харків

**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ГЕНЕРАТОРІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У
ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ**

Проведена оцінка впливу змінного потоку вітру на енергетичні параметри автономної енергетичної установки ВЕУ та її електричного генератора. Оцінено особливості роботи

електричних генераторів для реальних даних, зроблені пропозиції по можливості зниження значення необхідної швидкості вітру для рентабельної роботи ВЕУ та рекомендації по використанню різних типів електричних генераторів на ВЕУ.

Проведена оцінка впливу змінного потоку вітру на енергетичні параметри автономної енергетичної установки ВЕУ і її електричного генератора. Оцінені особливості роботи електричних генераторів для реальних даних, зроблені пропозиції по можливості зниження значення необхідної швидкості вітру для рентабельної роботи ВЕУ і рекомендації по використанню різних типів електричних генераторів на ВЕУ.

На сьогодні актуальним є аналіз конструкцій вітроенергетичних установок (ВЕУ) і розробка технічних рішень, направлених на підвищення їх ККД і зниження порогу мінімальної швидкості вітру для забезпечення номінального режиму роботи ВЕУ і, тим самим, розширення території їх можливого використання.

Застосування систематизованих даних по використанню різного типу електричних генераторів змінного струму у ВЕУ різної потужності залежно від умов експлуатації і роду навантаження дозволить максимальним чином використовувати потенціал вітрового потоку та ВЕУ і підвищити надійність, ККД ВЕУ і економічний ефект.

Після проведеного аналізу літератури та наукових досліджень було виявлено, що порівняльного аналізу впливу швидкості вітру на енергетичні параметри різних типів електричних генераторів проведено не було.

Для розгляду залежності роботи АГ і його енергетичних параметрів від швидкості вітру і можливості підвищення ККД скористаємося залежністю виробленої потужності генератора від швидкості вітру і інших параметрів:

$$P = C_p \frac{\rho v^3}{2} \frac{\pi D^2}{4} \eta_{el} \eta_{mex} [Bm]$$

де C_p – коефіцієнт використання енергії вітру;

ρ - щільність повітря ($\rho = 1,23 \text{ кг/м}^3$ при температурі $t=15^0 \text{ C}$ і атмосферному тиску 760 мм рт. ст.);

v – швидкість вітру, м/с;

D – діаметр вітроколеса, м;

η_{el} – ККД електричного генератора;

η_{mex} – ККД механічної частини ВЕУ.

Швидкість вітру на момент часу t носить випадковий характер і визначається на підставі спостережень і з певною точністю прогнозується. Проаналізуємо зміну енергетичних параметрів для генераторів ВЕУ різних типів в залежності від швидкості вітру.

При розгляді енергетичних співвідношень умовимося нехтувати втратами в системах і прийmemo коефіцієнт потужності постійним.

Рівняння балансу потужностей для автономної системи електропостачання з АГ, що самозбуджується при включенні конденсаторів в ланцюг обмотки статора, представимо у вигляді:

$$m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1 = m_1 U_1 I \cos \varphi_1$$

$$m_1 \left[\frac{I_k^2}{\omega_1 C} - I^2 \omega_1 L \right] = Q_{AG}$$

$$m_1 \frac{I_k^2}{\omega_1 C} = Q_{AG}$$

$$m_1 \frac{I_k^2}{\omega_1 C} + m_1 I^2 \left[\frac{1}{\omega_1 C_k} - \omega_1 L \right] = Q_{AG}$$

$$\frac{m_1}{\omega_1} \left[\frac{I_k^2}{C} + \frac{I_k^2}{C_k} \right] = Q_{AG}$$

де I_l, I, I_k — струми генератора, навантаження і шунтуючих конденсаторів;

ω_l — кутова частота напруги генератора;

L — індуктивність навантаження;

C, C_k — ємкість шунтуючих та компаундууючих конденсаторів;

φ_l, φ — фазові кути зрушення генератора і навантаження;

m_l — кількість фаз обмотки статора генератора;

$P_{эм} = m_l U_l I_l \cos \varphi_l$ - електромагнітна активна потужність генератора; кВт;

$Q_{AG} = m_l U_l I_l \sin \varphi_l$ - реактивна потужність генератора.

Перше рівняння системи є рівнянням балансу активних потужностей. Воно справедливе для будь-якої автономної системи з АГ, що самозбуджується. Останні рівняння виражають баланс реактивних потужностей при активно - індуктивному або активному навантаженні і при використанні у генераторній установці лише шунтуючих конденсаторів або конденсаторів, що компаундують.

Рівняння балансу реактивної потужності є доцільними для автономної системи лише в тому випадку, якщо для вирівнювання частоти у споживачів автономної системи не застосовується вставка випрямляч - інвертор. Якщо дана вставка є, то баланси реактивної потужності складаються окремо для АГ з метою його збудження і для автономної електричної мережі з метою забезпечення високої якості електроенергії шляхом компенсації реактивній потужності.

При спільній паралельній роботі генераторів на активно - індуктивне навантаження їх активні потужності складаються, а реактивна потужність системи дорівнює сумарній реактивній потужності шунтуючих конденсаторів та конденсаторів, що компаундують. З вираження балансу реактивній потужності для активно-індуктивного навантаження можна знайти залежність кутової частоти напруги:

$$m_1 \left[\frac{I_k^2}{\omega_1 C} - I^2 \omega_1 L \right] = Q_{AG}$$

$$\frac{m_1 (I_k^2 - I^2 \omega_1^2 LC)}{\omega_1 C} = Q_{AG}$$

$$\frac{\omega_1 m_1 (I_k^2 - I^2 \omega_1^2 LC)}{\omega_1 C} = Q_{AG} \omega_1$$

$$m_1 I_k^2 - m_1 I^2 \omega_1^2 LC = Q_{AG} \omega_1 C$$

$$- m_1 I^2 \omega_1^2 LC - Q_{AG} \omega_1 C + m_1 I_k^2 = 0$$

$$m_1 I^2 \omega_1^2 LC + Q_{AG} \omega_1 C - m_1 I_k^2 = 0$$

$$m_1 I^2 LC = A \quad Q_{AG} C = B \quad - m_1 I_k^2 = K$$

$$A \omega_1^2 + B \omega_1 + K = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = B^2 - 4AK$$

$$\omega_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AK}}{2A}$$

$$\omega_{1,2} = \frac{-Q_{AG} C + \sqrt{(Q_{AG} C)^2 + 4m_1 I^2 LC m_1 I_k^2}}{2m_1 I^2 LC} = \frac{-Q_{AG}}{2m_1 I^2 L} + \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 I^4 L^2} + \frac{4m_1^2 I^2 LC I_k^2}{4m_1^2 I^4 L^2 C^2}} =$$

$$= \frac{-Q_{AG}}{2m_1 I^2 L} + \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 I^4 L^2} + \frac{I_k^2}{I^2 LC}} = \frac{-Q_{AG}}{2m_1 I^2 L} + \frac{1}{I} \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 I^2 L^2} + \frac{I_k^2}{LC}}$$

$$f = \frac{\omega_1}{2\pi}$$

де f – частота мережі.

З рівняння електромагнітного моменту M_{em} для АГ знайдемо залежність вихідної напруги від активної потужності, що виробляється генератором:

$$M_{em} = \frac{m_1 p R_2' U_{1H}^2}{2\pi f S ((R_1 + \frac{R_2'}{S}) + (X_1 + X_2')^2)}$$

$$U_{1H} = \sqrt{\frac{M_{em} 2\pi f S ((R_1 + \frac{R_2'}{S}) + (X_1 + X_2')^2)}{m_1 p R_2'}} \quad M_{em} = \frac{P_{em}}{2\pi f}$$

$$U_{1H} = \sqrt{\frac{P_{em} S ((R_1 + \frac{R_2'}{S}) + (X_1 + X_2')^2)}{m_1 p R_2'}}$$

де p – число пар полюсів;

S – ковзання ($S_H = 0,05-0,08$);

M_{em} – електромагнітний момент на валу генератора;

R_1 – активний опір обмотки статора;

R_2' – приведений активний опір обмотки ротора;

X_1 – реактивний опір обмотки статора ;

X_2' - приведений реактивний опір обмотки ротора.

Для роботи будь-якої АМ в генераторному режимі необхідне джерело реактивної потужності. Значення ємкості, необхідної для збудження генератора при даній частоті:

$$C = \frac{1}{[(2\pi f_1)^2 (L_1 + L_m)]}$$

де L_1 і L_m - відповідно індуктивність обмотки статора і контуру генератора, що намагнічує, Гн.

У загальному випадку, ємкість, яка необхідна для здобуття напруги на генераторі при значенні навантаження, визначається:

$$Q_C = m_1 U_C^2 / X_C = Q_G + Q_H = P_2 \operatorname{tg} \varphi_2 + P_H \operatorname{tg} \varphi_H, \text{ вар};$$

Прийmemo

$$P_2 = P_H = P_{ном}$$

$$X_C = 1 / (\omega_1 C) = 1 / (2\pi f_1 C), \text{ Ом};$$

Тоді остаточне значення ємкості, необхідної для роботи АГ з змінною частою обертання приводного двигуна:

$$C = P_{ном} (\operatorname{tg} \varphi_2 + \operatorname{tg} \varphi_H) / (2\pi f_1 m_1 U_C^2), \text{ Ф}$$

де $P_{ном}$ - потужність, що віддається генератором, Вт;

U_C - напруга на конденсаторах, В;

f_1 - частота струму, що виробляється, Гц;

φ_2 і φ_H - кути зрушення фаз між напругою

$U_2 = U_C$ струми генератора і навантаження.

Дослідження показали, що автономні АГ доцільно використовувати при значеннях $n_2 / n_{ном} \geq 0,9$. При менших n_r необхідна ємкість швидко зростає і генератор майже повністю завантажується реактивним струмом.

Розглянемо енергетичні характеристики синхронного генератора з постійними магнітами (СГПМ) по аналогічній методиці.

Рівняння балансу потужностей для автономної системи електропостачання з синхронним генератором на постійних магнітах представлені нижче:

$$m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1 = m_1 U_{ген} I_{ген} \cos \varphi_{ген}$$

$$m_1 I_1 \omega_1 L = Q_{ген}$$

Перше рівняння це рівняння балансу активних потужностей. Воно справедливе для будь-якої автономної системи з синхронним генератором (СГ). Друге рівняння показує баланс реактивної потужності в автономній системі з активно - індуктивним навантаженням. З формули балансу активних потужностей витікає залежність напруги від їх коливань:

$$U_1 = \frac{P_{ем}}{m_1 I \cos \varphi}$$

З формули балансу реактивної потужності для активно-індуктивного навантаження можна знайти залежність кутової частоти напруги:

$$m_1 I^2 \omega_1 L = Q_{AG}$$

$$\omega_1 = \frac{Q_{AG}}{m_1 I^2 L} \quad f = \frac{\omega_1}{2\pi}$$

Подальші розрахунки зроблено на базі статистичних даних Українського гідрометеорологічного центру для географічного району міста Сімферополя Автономної Республіки Крим. На підставі змодельованої швидкості вітру були зроблені розрахунки основних енергетичних параметрів автономної мережі. Дана математична модель була реалізована в середовищі математичної програми MathCad. Після проведених розрахунків залежності енергетичних параметрів АГ з к.з. ротором і СГПМ по методиках, які були описані вище, отримані графіки залежностей для однієї доби, місяця, кварталу і року. На рисунках 1, 5, 9 і 13 показано зміну швидкості вітру протягом доби, місяцю (червень 2009 р.), кварталу (весна 2009 р.) і 2009 року відповідно, на рисунках 2 - 4, 6 - 8, 10 - 12 і 14 - 16 наведено значення активної потужності, що виробляється, значення напруги та її частоти в залежності від швидкості вітру.

Рис. 1 - Швидкість вітру протягом доби (16.01.2009)

Рис. 2 - Активна потужність генератора залежно від зміни швидкості вітру протягом доби: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – швидкість вітру

Рис. 3 - Напруга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом доби: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – швидкість вітру

Рис. 4 - Частота напруги, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом доби: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – швидкість вітру

Рис. 5 - Швидкість вітру протягом місяця (червень 2009 р.)

Рис. 6 - Активна потужності, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом місяця: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – зміна швидкості вітру

Рис. 7 - Напряга генератора в залежності від зміни швидкості вітру протягом місяця: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – зміна швидкості вітру

Рис. 8 - Частоти напруги генератора залежно від зміни швидкості вітру протягом місяця: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – зміна швидкості вітру.

Рис. 9 - Швидкість вітру протягом кварталу (весна 2009)

Рис. 10 - Активна потужності, що виробляється генератором залежно від зміни швидкості вітру протягом кварталу: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – зміна швидкості вітру

Рис. 11 - Напряга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом кварталу: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – швидкість вітру

Рис. 12 - Напряга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом кварталу: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – швидкість вітру

Рис. 13 - Швидкості вітру протягом року (2009 р.)

Рис. 14 - Активна потужність, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом року: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – зміна швидкості вітру

Рис. 15 - Напруга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом року: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – зміна швидкості вітру

Рис. 16 - Частота напруги, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом року: 1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ, 3 – зміна швидкості вітру

Аналізуючи графіки, можна зробити висновки:

1) порівняння енергетичних характеристик генераторів (активна потужність, напруга і частота) показує, що для ВЕУ малої потужності треба використовувати не АГ з к.з. ротором, а СГПМ, як генеруючі одиниці.

2) Також можна зробити висновок про більш ефективну роботу ВЕУ з СГПМ при менших швидкостях вітру, чим ВЕУ з АГ з к.з. ротором.

3) Оскільки при швидкостях вітру 9 м/с і більш генератори перевищують своє номінальне навантаження, (допустиме перевантаження $1,5 P_n$), з урахуванням можливого перевантаження необхідна установка гальма. Цього можна досягти також шляхом установки захисту від бурі.

4) При різко змінному значенні швидкості вітру СГПМ мають гірші енергетичні параметри, ніж АГ з к.з. ротором. Але якщо врахувати той факт, що для споживача необхідно надавати електроенергію заданої якості, то необхідна установка вставки постійного струму. Вставка випрямляча – інвертора зрівнює параметри СГПМ і АГ. Але АГ з к.з. ротором має меншу надійність, ніж СГПМ.

5) У зв'язку з тим, що для роботи АГ необхідна реактивна потужність від додаткових пристроїв або з автономної мережі, різко знижується ККД самого генератора. Внаслідок цього погіршується ефективність використання вітрового потоку і зниження потужності, що виробляється.

б) АГ з к.з. ротором обмежені в промисловому вживанні із-за спотворення форми вихідної напруги і незадовільних динамічних властивостей.

Список літератури: 1. Алиев И.И. Асинхронный генератор с гарантированным самовозбуждением. // Электричество, 1997, №7. 2. Балагуров В.А., Электрические генераторы с постоянными магнитами. /Ф.Ф. Галтеев - М.: Энергоатомиздат, 1988.-290 с. 3. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. // Энергетика та електрифікація. № 7(287), 2007. 4. Кривцов В.С. Неисчерпаемая энергия. Кн.1. Ветроэлектродгенераторы. / А.М. Олейников, А.И. Яковлев.- Учебник. - Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т, Севастополь: Севаст. нац. техн. ун-т, 2003.-400 с.

Поступила в редколлегию 01.10.2010

О. В.Акимов, С.Б. Таран, А.П. Марченко Алюминиевые сплавы и альтернативные материалы для поршней	209
Т.С.Скобло, Н.Г. Поздняков, М.В. Марченко Разработка способа термообработки гильз цилиндров	212
М.М. Сколоздра, Л.І.Сопільник, Р.І.Байцар Оптимізація параметрів професійного відбору персоналу дослідних лабораторій	216
С.А.Сокурєнко Оценка профессиональных рисков	221
В.В. Шевченко Особенности пуска и самозапуска электродвигателей собственных нужд атомных электростанций	226
В.В. Шевченко, Є.О. Занихайло Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках	234
Solińska Mieczysława, Iwaszczuk Natalia Nuclear power plants as the balancing source in fulfillment of energy requirements – forecast up to 2030	241
Б.Б. Стелюк Концептуальные подходы в управлении организационными изменениями на предприятии	247
В.В. Тихоненко, А.М. Шкілько Анализ способа упрочнения деталей микродуговым оксидированием	252
Р.М. Триш, О.С.Черкашина Размерный расчет сборочных размерных цепей при соединении деталей нагревом	257
Р.М. Триш, Л.М. Штабский, М.П. Гири Об особенностях метрологического обеспечения при измерении параметров электротехнического оборудования азс, характеризующих степень его старения	261
И.А.Фабричникова, В.В.Коломиєц Условия образования стружки при срезании корнеплода сахарной свеклы свеклорезными ножами	267
В.М. Самсонкин, Е.С. Федорович, Межлабораторные сравнительные испытания –инструмент экспериментального подтверждения технической компетентности лабораторий	272
С.О.Хадєєва, К.В. Свідло Визначення потенційних ризиків технології бісквітного випеченого напівфабрикату з додаванням дієтичних добавок	276
О.В. Чернякова, А.С. Гордєєв К вопросу о точности обработки поверхности осевым режущим инструментом	283
В. Г. Иванов, С. В. Иванов, И. А. Филєнко Управление функциональным состоянием субъекта труда как основа обеспечения безопасности профессиональной деятельности	288
М.А. Чернєча Практичні аспекти впровадження стандартів ISO серії 9000 та проблеми, що виникають при сертифікації систем якості	295
В. Г. Иванов, С. В. Иванов Методика количественной оценки электробезопасности	303

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ВІСНИК

Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Тематичний випуск
«Нові рішення в
сучасних технологіях»

Харків